

BRAZILIYA XUFYONA IQTISODIYOTI

Mirzahamdor Zexnidur

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Ismatova Feruza

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Braziliyaning yashirin iqtisodiyotining murakkab o'lchovlari moliya tizimining muhim, ammo ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan jihatidir. Unda norasmiy sektorning ham millionlab odamlarning yashash manbai, ham iqtisodiy taraqqiyot yo'lidagi to'siq sifatidagi ikki tomonlama roli ko'rsatilgan. Muhokamada norasmiy sektor muammolarini hal qiladigan va barqaror o'sishga hissa qo'shish salohiyatidan foydalanadigan muvozanatli siyosat yaratish va uni hayotga tadbiiq qilish kerakligi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Norasmiy bozorlar, pul yuvish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, "Lava Jato", kompleks yondashuv.

Janubiy Amerikadagi eng yirik iqtisodiyot bo'lgan Braziliya o'zining madaniyati, tabiiy resurslari va dinamik bozorlari bilan mashhur. Biroq, uning rasmiy iqtisodiyoti ostida ko'pincha yashirin iqtisodiyot deb ataladigan yashirin sektor yotadi. Bu mamlakat iqtisodiy dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan norasmiy bozorlar, ro'yxatdan o'tmagan korxonalar va yashirin moliyaviy operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, Braziliyaning norasmiy iqtisodiyoti uning yalpi ichki mahsulotining taxminan 20 foizini tashkil qiladi. Bu sektorga kichik sotuvchilar, ro'yxatdan o'tmagan ishchilar va soliqqa tortilmagan korxonalar kiradi. Millionlab braziliyaliklar uchun bu rasmiy tuzilmalar tomonidan kam ta'minlangan hududlarda bandlik va tovarlar va xizmatlardan foydalanishni ta'minlaydigan hayot yo'lini ifodalaydi. Biroq, bu yashirin iqtisodiyot soliq tushumlarining yo'qolishi, ishchilarning cheklangan himoyasi va iqtisodiy tengsizlik kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Yashirin iqtisod norasmiy mehnatdan tashqariga chiqadi. Braziliya yashirin moliyaviy faoliyat, jumladan, pul yuvish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Ushbu operatsiyalar ko'pincha uyushgan jinoyatchilikni o'z ichiga oladi, ijtimoiy beqarorlikni kuchaytiradi va barqaror iqtisodiy o'sishga to'siq qiladi.

Xususan, 2022-yilda yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi salmog'i 17.8 foizni tashkil etdi. 2022-yilda kuzatilgan bu qiymat Braziliyadagi yashirin iqtisodiyot 1.7 trillion R\$ realga yaqin bir narsaga o'tganini ko'rsatadi, masalan, XVF ma'lumotlariga ko'ra, Shvetsiya yalpi ichki mahsulotiga yaqin, bu Braziliya YaIMning 18 foiziga to'g'ri keladi.

Braziliya hukumati noqonuniy faoliyatlarga qarshi kurashda bir nechta strategik choralar ko'rmoqda. Quyida asosiy yo'nalishlar keltirilgan:

1. Huquqni muhofaza qilish kuchlarini mustahkamlash: Maxsus operatsiyalar orqali narkotik savdosiga qarshi kurash olib borilmoqda. Masalan, 2023-yilda Rio-de-Janeyroda amalga oshirilgan politsiya reydlarida yirik miqdordagi narkotik va qurol musodara qilindi. Politsiya kuchlari va sud tizimi orasida korrupsiyani kamaytirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi.

2. Texnologiyadan foydalanish: Darknet faoliyatlarini kuzatish: Noqonuniy tovarlar savdosini kuzatish va oldini olish uchun kriptovalyutalar va onlayn platformalarni monitoring qilish kuchaytirilmoqda. Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali noqonuniy savdo yo'llarini aniqlashda yangi uslublar joriy etilgan.

3. Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish: Jinoyatga moyil guruhlariga muqobil ish o'rinlari yaratish uchun ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni rivojlantirish. Bu mahalliy aholining noqonuniy iqtisodiyotga kirishini kamaytiradi. Ta'lim va bandlik bo'yicha tashabbuslar jinoyat o'chog'i bo'lgan hududlarda yoshlarni noqonuniy faoliyatdan uzoqlashtirishga yordam beradi.

4. Soliq siyosatini takomillashtirish: Soliq qonunchiligini soddalashtirish va kichik tadbirkorlarni rasman faoliyat yuritishga undash orqali soliqlardan bo'yin tovlash holatlari kamaytirilmoqda.

5. Xalqaro hamkorlik: Braziliya xalqaro tashkilotlar va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirgan. Ayniqsa, narkotik va qurol kontrabandasi yo'llarini yopish bo'yicha qo'shma reydlar tashkil qilinmoqda.

6. Korrupsiyaga qarshi kurash: "Lava Jato" kabi keng qamrovli korrupsiyaga qarshi kampaniyalar korrupsiya tizimini fosh qilishda muhim rol o'ynadi. Ushbu kampaniyada yuqori martabali amaldorlar va biznes rahbarlari javobgarlikka tortildi.

Bu chora-tadbirlar noqonuniy faoliyatning ko'lamini qisqartirishga qaratilgan bo'lsa-da, tizimli muammolar va resurslarning cheklanganligi sababli to'liq natijaga erishish qiyin bo'lmoqda. Shu sababli, uzoq muddatli va kompleks yondashuv zarur.

Xulosa: Braziliya maxfiy sektorni rasmiylashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar iqtisodiy inklyuziya bilan noqonuniy faoliyatga qarshi kurashni kuchaytirishi kerak. Inklyuziv siyosatni rivojlantirish, ta'limga sarmoya kiritish va biznesni ro'yxatdan o'tkazish uchun qulay jarayonlarni yaratish orqali Braziliya o'zining yashirin iqtisodiyotining to'liq salohiyatini ochib, yanada adolatli va farovon kelajakka yo'l ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.

2. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.

3. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
4. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.
5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
6. Nizametdinov A. et al. AQSH MENEJMENTI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 98-102.
7. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 114-117.
8. Nizametdinov A., Musanov A. RAQAMLI IQTISODIYOTDA TARMOQ INNOVATSION TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 161-164.
9. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
10. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
11. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
12. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
13. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 139-143.
14. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research 1.2* (2024): 153-156.
15. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO 'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 26-32.